

ПРАВОВА ДОКТРИНА – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВИ

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,
присвяченої 20-річчю Національної академії правових
наук України та обговоренню п'ятитомної монографії
«Правова доктрина України»

Харків, 20–21 листопада 2013 р.

Відповідальний за випуск
перший віце-президент НАПрН України *О. В. Петришин*

Редакційна колегія:

В. Я. Тацій – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, президент НАПрН України, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (голова); *О. В. Петришин* – доктор юридичних наук, професор, перший віце-президент НАПрН України, завідувач кафедри теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (заступник голови); *В. П. Тихий* – доктор юридичних наук, професор, віце-президент – керівник Київського регіонального центру НАПрН України (заступник голови); *А. П. Гетьман* – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (заступник голови); *Ю. П. Битяк* – доктор юридичних наук, професор, академік-секретар відділення державно-правових наук НАПрН України, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; *В. І. Борисов* – доктор юридичних наук, професор, академік-секретар відділення кримінально-правових наук НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України; *Н. С. Кузнєцова* – доктор юридичних наук, професор, академік-секретар відділення цивільно-правових наук НАПрН України; *С. М. Приштинко* – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, в. о. головного вченого секретаря НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України; *Ю. С. Шемшученко* – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, академік-секретар відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; *В. Д. Гончаренко* – доктор юридичних наук, професор, академік-секретар відділення теорії та історії держави і права НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Правова доктрина – основа формування правової системи держави :
П68 матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. акад. прав. наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України», Харків, 20–21 листоп. 2013 р. – Х. : Право, 2013. – 1032 с.
ISBN 978-966-458-606-8

У виданні вміщено матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Правова доктрина – основа формування правової системи держави», присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п'ятитомної монографії «Правова доктрина України». До збірника ввійшли доповіді на пленарних засіданнях та тези виступів.

Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, практичних працівників, читачів, які цікавляться правовою доктриною сучасної України.

УДК 340.12(094.9)

ББК 67.0я431

© Національна академія правових наук України, 2013

© Видавництво «Право», оформлення, 2013

Однак диференціація є одним із засобів удосконалення судочинства. Іншим шляхом є уніфікація. Уніфікація цивілістичних судочинств повинна полягати, перш за все, у розробці єдиного категоріального апарату, єдиного підходу до формування процесуальних інститутів, які не мають підстав для диференціації. Це і судові акти, і процесуальні строки, і підстави для оскарження та перегляду.

Найбільш дослідження сьогодні, безумовно проводяться. В тому числі, і в НДІ цивільного права і підприємництва НАПрН України. Однак їх певною мірою гальмує те, що цивільний, адміністративний, господарський процеси сьогодні належать до різних спеціальностей, за якими можуть захищатися кандидатські дисертації. Однак, кандидатська дисертація може захищатися лише певною спеціальністю, а захист докторської дисертації ускладнюється певними організаційними моментами. Тому при дослідженні доктринальних проблем уніфікації та диференціації цивілістичних судочинств не повною мірою використовується потенціал здобувачів наукових ступенів. Можливо, це не єдина проблема в правовій доктрині, дослідження якої певною мірою стримується через ігнорувати спеціальностей. Тому видається за доцільне обговорити шляхи розвитку системи підготовки наукових кадрів найвищої кваліфікації та розробити пропозиції, які б дозволили забезпечити вищий рівень свободи наукової діяльності здобувачів наукових ступенів.

А. В. Коструба,

доцент кафедри цивільного і трудового права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, кандидат юридичних наук

ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ПРАВОПРИПИНЕННЯ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ТЕОРІЇ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

Питання юридичних фактів завжди привертало увагу вчених юристів багатьох країн. Здавалося б, що після фундаментальних досліджень проблематику юридичних фактів повністю розкрито юридичною наукою. Однак, на нашу думку, це твердження є невірним. До таких питань належать правоприпиняючі юридичні факти, які в дослідженнях попередників не знайшли належного висвітлення і згадалися лише в межах загальних положень про юридичні факти, а також правоприпинення, якому взагалі не було присвячено уваги.

Питання правоприпинення можна визначити як порядок припинення прав та обов'язків, суб'єктів цивільного права або акцентуючи

увагу на його системних особливостях як систему засобів, за допомогою яких здійснюється припинення правовідносин, прав та обов'язків суб'єктів цивільного права. Більш широке уявлення про механізм правоприпинення дає аналіз його елементів.

Цілком логічним є те, що в якості основоположних елементів механізму правоприпинення виступають такі як норма права, яка закріплює правову модель правоприпиняючого юридичного факту, правовідносини як правова об'єкція і поле для існування юридичних фактів, правоприпиняючий юридичний факт тобто його фактична та юридична сторона, а також наслідки у формі правоприпинення, а також причинно-наслідковий зв'язок між юридичним фактом та його наслідком.

Норма права.

Закріплюючи нормативні приписи, право «прив'язує» моделі поведінки до реальності, до тих умов, в яких вони повинні реалізовуватися. Вони виступають як своєрідне «ядро» в системі суспільних відносин, як така підсистема, що ґрунтується на яку право здійснює регулювання всього масиву зв'язків. Норма права створює юридичну можливість існування юридичного факту.

Правова норма або сукупність норм права є правовим віддзеркаленням фактичних подій.

Правовідносини.

В механізмі правоприпинення правовідносини виступають в якості певних умовних меж, які визначаються нормою права і в яких може існувати правоприпиняючий юридичний факт. В такому разі існування самих правовідносин обумовлюється існуванням норми права як підстави для їх виникнення.

Юридична сторона правоприпиняючого юридичного факту.

Все більшого поширення серед науковців на сьогоднішній день знаходить розмежування змісту правовідносин на фактичний і юридичний елементи. До юридичного змісту включається традиційне його визначення як сукупності прав і обов'язків їх учасників, так і можлива їх поведінка. Юридичну сторону юридичного факту складає диспозиція як форма його прояву та гіпотези як умови існування цієї форми.

Фактична сторона правоприпиняючого юридичного факту.

Юридичний факт є тим явищем реальної дійсності, що приводить норму права до руху, перетворюючи суб'єкта права на суб'єкта конкретних правовідносин. Іншими словами, фактична сторона юридичного факту є реальні дії чи події, які відбуваються в об'єктивній дійсності і правові моделі яких відображені в нормах права.

Юридичний наслідок правоприпиняючого юридичного факту.

Правоприпиняючий юридичний факт може припинити права, обов'язки, правовідносини та правосуб'єктність. При цьому на різних вертикальних чи горизонтальних рівнях він може мати протилежний характер. Наприклад, факт

припиняючим для конкретного суб'єктивного права, однак правозмінюючим для правовідносин в цілому або бути правоприпиняючим для одних правовідносин і правовстановлюючим для інших.

Наслідком правоприпиняючого юридичного факту є припинення суб'єктивного права в цілому, у конкретної особи або в конкретних правовідносинах. Це відбувається шляхом відчуження окремих правомочностей власника:

Припинення правовідносин. Правоприпиняючі юридичні факти можуть викликати наслідок у вигляді припинення правовідносин.

1. Під припиненням правовідносин як наслідком настання правоприпиняючого юридичного факту слід розуміти розірвання або зникнення юридичного зв'язку між визначеними суб'єктами права. В силу того, що цей зв'язок базується на правах і обов'язках, що виникають внаслідок певного об'єкту, що і утворює систему правовідношення, то можна сказати, що відсутність одного з елементів системи руйнує систему або виключає її. А по суті припиняє правовідносини.

2. Другим можливим варіантом є припинення об'єкту правовідносин.

В поняття об'єкта правовідносин закладена мета – одержання, передача, використання благ, яка в свою чергу уточнюється обсягом цих благ. У зв'язку з цим, можна говорити про те, що правовідносини припиняються з досягненням мети, а саме з одержанням необхідних благ в тому обсязі, задля яких сторони вступили в правовідносини, або який виходив з їх змісту.

3. Правоприпиняючий юридичний факт може сприяти припиненню суб'єкта правовідносин, що також припиняє правовідносини в цілому. Припинення суб'єкта може відбуватися внаслідок юридичного факту події (смерть фізичної особи) або внаслідок дії (заміна сторони правовідносин, ліквідація юридичної особи тощо). Можливе також припинення суб'єкта за посередництвом юридичної фікції (визнання особи померлою). Правовідносини в такому разі припиняються якщо неможливо замінити їх суб'єкта зі збереженням змісту і об'єкту.

4. Припинення правовідносин може відбуватися внаслідок об'єктивних обставин при наявності всіх елементів правовідносин. Це є виключенням, яке передбачено ЦК України. Одне з таких виключень є припинення зобов'язання неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає, що передбачено ст. 607 ЦК України. В такому разі наявні всі елементи правовідносин (суб'єкти, об'єкт, зміст), і воля всіх суб'єктів може бути направлена на досягнення цілей правовідносин, проте за наявності обставин, за які жоден суб'єкт правовідносин не відповідає неможна досягти його цілей, що виключає правовідносини.

Наслідком правоприпиняючого юридичного факту, як було зазначено вище, може бути **припинення обов'язків**. В силу постійного зв'язку суб'єктивних прав і юридичних обов'язків як кореспондуючих одне одному поняття існує два шляхи припинення юридичних обов'язків. Прямий і зворотний. При прямому зв'язку

особа втрачає право, що тягне за собою припинення обов'язку. При зворотній навлаци.

Правоприпиняючий юридичний факт також може викликати наслідок у вигляді *припинення правосуб'єктності*.

Прийнято вважати, що правосуб'єктність складається з правосдатності і деліктоздатності як вичерпної сукупності елементів. Припинення одного з елементів тягне за собою припинення правосуб'єктності.

Фактичний наслідок правоприпиняючого юридичного факту.

У залежності від характеру об'єкту правовідносин можуть мати місце різні фактичні наслідки правоприпиняючих юридичних фактів. В аспекті фактичних визначень юридичних фактів акценти зміщуються саме на юридичні їх наслідки, зокрема, виникнення зміна чи припинення прав, обов'язків або правовідносин, а фактичні наслідки залишаються поза увагою. Це надає юридичним фактам характер нормативного (модельного забарвлення). Однак аналіз підстав припинення речових прав, а також зобов'язань дозволив дійти висновку, що в різних ситуаціях можуть мати різні фактичні наслідки юридичних фактів. Більшість підстав припинення речових прав відбувається шляхом переходу прав на річ від однієї особи до іншої, при цьому фактичним наслідком є фактичний перехід речі від однієї особи до іншої. Тобто перехід прав супроводжується переходом самої речі.

Характерною рисою правоприпиняючих юридичних фактів у зобов'язальній сфері є те, що здебільшого юридичним наслідком є припинення зобов'язання, а тому і правовідношення, яке виникло на його підставі, при цьому фактичний наслідок може мати форму передачі речі або виконання фактичних дій або бути відсутнім взагалі.

Таким чином у залежності від характеру правовідносин (речові чи зобов'язальні) фактичний наслідок правоприпиняючого юридичного факту може мати обов'язковий чи факультативний характер. У речових відносинах речі завжди супроводжує право, у зв'язку з чим перехід права пов'язується з переходом речі. Водночас зобов'язальні правовідносини, можуть передбачати перехід речі при виконанні операцій з річчю або взагалі за її відсутності.

Причинно-наслідковий зв'язок між правоприпиняючим юридичним фактом та його наслідком.

Дія чи подія здатна викликати юридичний наслідок, якщо вона співпадає з своєю правовою моделлю, у зв'язку з чим утворила правоприпиняючий юридичний факт, який призводить до юридичного наслідку у вигляді припинення прав, обов'язків чи правовідносин, передбачений нормою права.

Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що речовий механізм правоприпинення має як наукове, так і теоретичне значення. Фактичний механізм правоприпинення полягає в тому, що він дозволяє більш точно проаналізувати, яким чином впливають ті чи інші обставини дійсності на правовідносини.

...міст, а також до яких наслідків можуть привести такі обставини. За його зусиллями можна встановити юридичний інструментарій для закріплення певних моделей правоприміняючих юридичних фактів, правильно спроектувати ці моделі і належним чином відобразити їх в положеннях законодавства.

В. В. Кочин,

старший науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, кандидат юридичних наук

МІСЦЕ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Цивільні відносини серед суспільних відносин посідають провідне місце, оскільки охоплюють особисті немайнові та майнові відносини, засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників. Таким чином, ЦК України, як зауважує А. С. Довгерт, є визначальним чинником у економічному, майновому житті як осіб; так і суспільства в цілому.

Серед учасників цивільних відносин окремо слід виділити інститут юридичних осіб, який перебуває у постійному розвитку. Так, вид і перелік юридичних осіб у цивільним законодавством залежить від стану української економіки. З огляду на динамічність розвитку інституту юридичних осіб слід стверджувати, що загальна соціальна природа юридичної особи залишається сталою – визначення її мети, що визначається засновниками і зумовлена інтересами, із завданнями її досягнення.

Ринкова організація господарства потребує чіткої уяви про визнання правового статусу юридичних осіб, які не можуть бути відокремлені від всієї правової системи суспільства, в межах романо-германської правової сім'ї на засадах принципу поступності. Так, традиційно цивільним законодавством виділялися юридичні особи як самостійні учасники цивільних відносин, але нині необхідно вести мову про визначення та юридичне закріплення універсального поняття юридичної особи.

Розвиток законодавства незалежної України призвів до існування подвійності такого правового явища як юридична особа: у її класичному розумінні (як учасник цивільних відносин – ст. 80 ЦК України), а також як господарська організація (суб'єкт господарювання – ст. 55 ГК України). Як наслідок, виник «розширений» перелік видів та організаційно-правових форм юридичних осіб. Існування радянського атавізму у вигляді підприємства як суб'єкта правових відносин, що є недопустимим в сучасних економічних відносинах.